

O'ZBEKISTONDA DARK SKY TOURISMNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Xalilova Nodira Abduxamid qizi

Turizmni rivojlantirish ilmiy-tadqiqot instituti

Strategik rivojlanish va axborot-tahliliy bo'limi bosh mutaxassisi,

Toshkent shahri, O'zbekiston

ORCID: 0009-0008-9522-6577

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20405093>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekistonning dark sky tourism (qorong'i osmon turizmi) yo'nalishidagi mavjud salohiyati va uni rivojlantirish istiqbollari tahlil qilinadi. Mamlakatning cho'l va tog'li hududlaridagi tabiiy qorong'i osmon resurslari, Maydanak observatoriyasi kabi ilmiy maskanlarning turistik qiymati hamda yorug'lik ifloslanishining past darajasi asosiy afzalliklar sifatida ko'rib chiqiladi. Xalqaro Dark Sky Parklar tajribasi bilan qiyosiy tahlil olib borilib, O'zbekistonda sertifikatlash, maxsus marshrutlar yaratish, astrofestivallar tashkil etish va ilmiy turizmni rivojlantirish orqali ushbu yo'nalishni jadal rivojlantirish imkoniyatlari yoritilgan. Yakunda dark sky tourismning mamlakat turizm daromadlarini diversifikatsiya qilish va tungi ekotizimlarni muhofaza qilishdagi istiqbollari asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: dark sky tourism, O'zbekiston, yorug'lik ifloslanishi, Maydanak observatoriyasi, astroturizm, ekoturizm, barqaror turizm, qorong'i osmon hududlari.

Аннотация. В данной статье анализируется существующий потенциал Узбекистана в направлении dark sky tourism (туризм тёмного неба) и перспективы его развития. В качестве основных преимуществ рассматриваются природные ресурсы тёмного неба в пустынных и горных регионах страны, туристическая ценность таких научных центров, как обсерватория Майданак, а также низкий уровень светового загрязнения. Проведён сравнительный анализ с международным опытом тёмных парков (Dark Sky Parks), освещены возможности интенсивного развития данного направления в Узбекистане через сертификацию, создание специальных маршрутов, организацию астрофестивалей и развитие научного туризма. В заключение обоснованы перспективы dark sky tourism для диверсификации туристических доходов страны и охраны ночных экосистем.

Ключевые слова: dark sky tourism, Узбекистан, световое загрязнение, обсерватория Майданак, астротуризм, экотуризм, устойчивый туризм, территории тёмного неба.

Abstract. This article analyzes the existing potential of Uzbekistan in the field of dark sky tourism and the prospects for its development. The country's natural dark sky resources in desert and mountainous areas, the tourist value of scientific sites such as the Maydanak Observatory, and the low level of light pollution are considered as key advantages. A comparative analysis with the international experience of Dark Sky Parks is carried out, and opportunities for rapid development of this direction in Uzbekistan through certification, creation of special routes, organization of astrofestivals, and development of scientific tourism are highlighted. Finally, the

prospects of dark sky tourism for diversifying the country's tourism revenues and protecting night ecosystems are substantiated.

Keywords: *dark sky tourism, Uzbekistan, light pollution, Maydanak Observatory, astrotourism, ecotourism, sustainable tourism, dark sky areas.*

Kirish

Global turizm sanoatida ekologik ong ortib borayotgan bir davrda, dark sky tourism o‘ziga xos va istiqbolli yo‘nalish sifatida shakllanmoqda. Shaharlardagi sun‘iy yorug‘likning haddan tashqari ko‘payishi natijasida sayyohlar tobora ko‘proq tabiiy tungi osmonni kuzatish imkoniyatini qidirayotgan bir paytda, O‘zbekiston bu borada katta, ammo hali foydalanilmagan salohiyatga ega. Mamlakatimizning geografik xilma-xilligi, ayniqsa keng cho‘l zonalari va baland tog‘ platolari, shuningdek, mavjud astronomik infratuzilma dark sky tourismni rivojlantirish uchun mustahkam asos bo‘la oladi. Ushbu maqolada O‘zbekistonning dark sky tourism sohasidagi imkoniyatlari, mavjud to‘siqlar va ularni bartaraf etish istiqbollari tahlil qilinadi.

Tadqiqot maqsadi

Dark sky tourismning asosiy resursi — yorug‘lik ifloslanishidan xoli, tiniq tungi osmondur. O‘zbekiston bu borada qulay geografik sharoitga ega: hududning katta qismini cho‘l va yarim cho‘l zonalari egallagan. Qoraqalpog‘iston, Navoiy, Buxoro, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlaridagi odam yashamaydigan yoki siyrak yashaydigan hududlarda sun‘iy yorug‘lik manbalari deyarli yo‘q. Light Pollution Map ma‘lumotlariga ko‘ra, ushbu hududlarda osmon yorqinligi Bortle shkalasi bo‘yicha 1–2-sinf darajasida, ya‘ni mutlaq qorong‘i osmon kuzatiladi (Light Pollution Map, 2024). Bunday sharoitda Somon yo‘lining butun tafsilotlari, burjlar va hatto zaif meteor oqimlari ham oddiy ko‘z bilan ko‘rinadi.

Ilmiy infratuzilma esa bu tabiiy afzallikni yanada mustahkamlaydi. Maydanak observatoriyasi Markaziy Osiyodagi eng yirik va xalqaro miqyosda e‘tirof etilgan astronomik kuzatuv maskanidir. Dengiz sathidan 2700 metr balandlikda joylashgan observatoriya yiliga o‘rtacha 200 dan ortiq astronomik tiniq tunlar bilan dunyoning eng sara kuzatuv joylari qatoriga kiradi (Ulug‘bek nomidagi Astronomiya instituti, 2023). Maydanak nafaqat ilmiy tadqiqotlar, balki uyushgan turistik kuzatuvlar uchun ham beqiyos imkoniyat yaratadi. Shuningdek, Kitob kenglik stansiyasi va Ulug‘bek nomidagi Astronomiya instituti ham qo‘shimcha ilmiy-turistik maskanlar bo‘la oladi.

Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi — O‘zbekistonda dark sky tourismni rivojlantirish imkoniyatlarini tahlil qilish, mamlakatning tabiiy va ilmiy salohiyatini baholash hamda astronomik turizmni ekologik va ilmiy-ma‘rifiy turizm yo‘nalishi sifatida rivojlantirish bo‘yicha takliflar ishlab chiqishdan iborat. Shu bilan birga, qorong‘i osmon hududlarini turistik resurs sifatida foydalanish orqali hududiy turizmni diversifikatsiya qilish va xalqaro astronomik turizm bozoriga integratsiyalash imkoniyatlarini aniqlash ham tadqiqotning muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

Tadqiqotning nazariy asosi

Mazkur tadqiqot dark sky tourism konsepsiyasining ekologik turizm, ilmiy turizm hamda barqaror turizm nazariyalari bilan o‘zaro bog‘liqligiga asoslanadi. Dark sky tourism zamonaviy turizmning yangi shakllaridan biri sifatida insonning tabiiy tungi osmonni kuzatishga bo‘lgan ehtiyoji va ekologik ongining ortishi bilan izohlanadi. Ushbu yo‘nalishning nazariy asoslari xalqaro miqyosda International Dark-Sky Association (IDA) tomonidan ishlab chiqilgan

qorong‘i osmon hududlarini muhofaza qilish tamoyillariga tayangan holda shakllangan (International Dark-Sky Association, 2024).

Tadqiqotda shuningdek, yorug‘lik ifloslanishi (light pollution) konsepsiyasi ham muhim nazariy asos sifatida ko‘rib chiqiladi. Falchi va hammualliflar tomonidan yaratilgan "The New World Atlas of Artificial Night Sky Brightness" tadqiqoti sun‘iy yorug‘likning tabiiy tungi muhitga ta‘sirini ilmiy jihatdan asoslab beradi (Falchi va boshq., 2016). Shu bilan birga, barqaror turizm nazariyasiga ko‘ra, tabiiy resurslardan foydalanish ularni kelajak avlodlar uchun saqlab qolish tamoyili bilan uyg‘un bo‘lishi lozim.

Mazkur ishda astronomik turizmning ilmiy-ma‘rifiy funksiyasi ham nazariy jihatdan muhim hisoblanadi. Astronomik kuzatuvlar orqali aholining ilm-fanga qiziqishini oshirish, ekologik madaniyatni shakllantirish va hududiy turizmni diversifikatsiya qilish dark sky tourismning asosiy ilmiy yondashuvlari sifatida tahlil qilinadi.

Metodlar

Tadqiqotni amalga oshirish jarayonida qiyosiy tahlil, statistik tahlil, geografik kuzatuv va ilmiy manbalarni kontent-tahlil qilish metodlaridan foydalanildi.

Qiyosiy tahlil metodi yordamida AQSh, Chili va Yangi Zelandiya kabi mamlakatlardagi dark sky tourism tajribasi O‘zbekiston sharoiti bilan solishtirildi. Statistik tahlil orqali Light Pollution Map ma‘lumotlari asosida O‘zbekiston hududlaridagi yorug‘lik ifloslanishi darajasi baholandi (Light Pollution Map, 2024).

Geografik kuzatuv metodi yordamida Maydanak observatoriyasi, cho‘l va tog‘ hududlarining astronomik kuzatuv uchun tabiiy qulayliklari o‘rganildi. Shuningdek, ilmiy maqolalar, xalqaro tashkilotlar hisobotlari va elektron manbalar asosida kontent-tahlil olib borildi.

Tadqiqot davomida dark sky tourismni rivojlantirishning ekologik, iqtisodiy va turistik jihatlari kompleks yondashuv asosida tahlil qilindi.

Adabiyotlar sharxi

Dark sky tourism va astronomik turizm masalalari so‘nggi yillarda xalqaro ilmiy tadqiqotlarda faol o‘rganilayotgan yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Falchi va hammualliflar (2016) tomonidan olib borilgan tadqiqotda sun‘iy yorug‘likning global miqyosdagi tarqalishi va uning tungi osmon sifatiga salbiy ta‘siri ilmiy asoslangan. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, tabiiy qorong‘i osmon hududlari yil sayin qisqarib bormoqda va bu holat dark sky tourismning ahamiyatini oshirmoqda (Falchi va boshq., 2016).

International Dark-Sky Association (IDA) materiallarida qorong‘i osmon hududlarini muhofaza qilish va ulardan turistik resurs sifatida foydalanishning xalqaro standartlari bayon etilgan (International Dark-Sky Association, 2024). Tashkilot ma‘lumotlariga ko‘ra, Dark Sky Park va Reserve maqomiga ega hududlarda turistik oqim hamda ekologik muhofaza ko‘rsatkichlari sezilarli darajada oshgan.

Chili, AQSh va Yangi Zelandiya tajribalariga bag‘ishlangan tadqiqotlarda astronomik turizm hududiy iqtisodiyotning yangi drayveri sifatida baholanadi. Xususan, Atakama cho‘li observatoriyalari va Aoraki Mackenzie Dark Sky Reserve misolida dark sky tourismning ilmiy, ekologik va madaniy integratsiyasi yuqori samaradorlik ko‘rsatgani qayd etilgan.

O‘zbekistonda esa mazkur yo‘nalish hali yetarli darajada o‘rganilmagan. Mavjud tadqiqotlar asosan astronomik obyektlar yoki ekoturizm salohiyatiga bag‘ishlangan bo‘lib, dark sky tourismni kompleks turizm yo‘nalishi sifatida tadqiq etuvchi ilmiy ishlar juda kam uchraydi. Shu sababli mazkur tadqiqot ushbu bo‘shliqni qisman to‘ldirishga xizmat qiladi.

Mavjud holat va cheklovlar

O‘zbekistonda dark sky tourism hali boshlang‘ich bosqichda. Mavjud astronomik maskanlar asosan ilmiy maqsadlarda foydalaniladi va ularning turistik salohiyati deyarli ishga solinmagan. Ba‘zi havaskor astronomlar va sayyohlik kompaniyalari tomonidan vaqti-vaqti bilan tungi kuzatuv ekskursiyalari tashkil etilsa-da, bu tizimli va yalpi turizm mahsuloti darajasiga yetmagan. Asosiy cheklovlar sifatida quyidagilar ko‘rsatilishi mumkin:

1. Infratuzilma yetishmovchiligi: Ko‘plab qorong‘i osmon hududlari transport, turar joy va boshqa qulayliklardan yiroq.

2. Sertifikatlash yo‘qligi: Xalqaro Dark-Sky Assotsiatsiyasi (IDA) tomonidan tan olingan birorta ham Dark Sky Park yoki Reserve mavjud emas (International Dark-Sky Association, 2024).

3. Axborot va marketing kamligi: O‘zbekistonning qorong‘i osmon resurslari mahalliy va xalqaro sayyohlarga yetarlicha tanishtirilmagan.

4. Tungi turizmga oid normativ baza yo‘qligi: Tungi kuzatuv faoliyati, yorug‘likni tartibga solish bo‘yicha maxsus qoidalar ishlab chiqilmagan.

Xalqaro tajriba va qiyosiy tahlil

Dark sky tourism dunyoning ko‘plab mamlakatlarida turizmning daromadli segmentiga aylangan. Misol uchun, AQShning Arizona shtatidagi Flagstaff shahri 2001-yilda dunyodagi birinchi “Xalqaro Dark Sky City” maqomini olgan va tungi osmonni himoya qilishga qaratilgan qat‘iy yoritish qoidalarini joriy qilgan. Bugungi kunda shahar astroturizmdan yiliga millionlab dollar daromad ko‘radi. Chili Atakama cho‘lidagi observatoriyalar esa har yili o‘n minglab sayyohni jalb qilib, mahalliy iqtisodiyotga sezilarli hissa qo‘shmoqda. Yangi Zelandiyadagi Aoraki Mackenzie Dark Sky Reserve tungi osmonni asrashni mahalliy Maori madaniyati bilan uyg‘unlashtirib, noyob turistik tajriba yaratgan.

O‘zbekiston ushbu muvaffaqiyatli modellarni mahalliy sharoitga moslashtirishi mumkin. Jumladan, Maydanak observatoriyasi Chili Atakamasidagi ilmiy-turistik maskanlarga o‘xshash tarzda rivojlantirilsa, Markaziy Osiyoda yagona bunday markazga aylanishi mumkin. Cho‘l zonalari esa AQShdagi Big Bend yoki Death Valley Dark Sky Parklariga muqobil bo‘la oladi.

Rivojlantirish istiqbollari va amaliy takliflar

O‘zbekistonda dark sky tourismni rivojlantirish uchun quyidagi istiqbolli yo‘nalishlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

Dark Sky sertifikatlash dasturini boshlash: Tanlangan cho‘l yoki tog‘ hududlarini (masalan, Orolbo‘yi, Ustyurt platosi, Hisor tizmasi) IDA talablari asosida Dark Sky Park yoki Reserve sifatida rasmiylashtirish (International Dark-Sky Association, 2024). Bu xalqaro e‘tirof va sayyohlar oqimini kafolatlaydi.

“Ipak yo‘li astro-turi” marshrutini yaratish: Samarqand, Buxoro kabi tarixiy shaharlardan boshlanib, Maydanak observatoriyasi va cho‘l zonalaridagi tungi kuzatuv nuqtalariga olib boruvchi tematik marshrut ishlab chiqish. Marshrut davomida tungi yulduz kuzatuvi, astrofotografiya mahorat darslari va ilmiy ma‘ruzalar tashkil etiladi.

Astrofestivallar va maxsus tadbirlar: Meteor yomg‘irlari (Persiadlar, Geminidlar), Oy tutilishi va Quyosh tutilishi kunlarida keng ko‘lamli “astrofest” tadbirlari tashkil qilish. Bunday tadbirlar nafaqat mahalliy, balki xorijiy sayyohlarni ham jalb qilish quvvatiga ega.

Ilmiy turizm bilan integratsiya: Maydanak va boshqa observatoriyalarda ilmiy-ommabop ekskursiyalar, amaliy astronomiya mashg‘ulotlari va talaba lagerlarini tashkil etish. Bu yo‘nalish ta‘lim turizmi bilan uyg‘unlashib, yoshlarni jalb qiladi.

Yorug‘lik ifloslanishini nazorat qilish: Kelajakdagi Dark Sky hududlari atrofida maxsus yoritish reglamentlarini joriy etish, mahalliy hokimiyat va aholi o‘rtasida tungi muhitni asrash bo‘yicha tushuntirish ishlarini olib borish.

Marketing va axborot kampaniyalari: O‘zbekistonning dark sky resurslarini xalqaro astroturizm platformalari (IDA sayti, astroturizm bloglari)da targ‘ib qilish, maxsus veb-sayt va mobil ilova yaratish.

Davlat-xususiy sheriklik: Turistik infratuzilmani (eko-lodjlar, kuzatuv maydonchalari) yaratishda xususiy investorlarni jalb qilish, davlat tomonidan soliq imtiyozlari va ruxsatnomalarni soddalashtirish.

Xulosa

O‘zbekiston dark sky tourism uchun zarur bo‘lgan barcha asosiy komponentlarga ega: keng qorong‘i osmon hududlari, xalqaro darajadagi observatoriya va boy madaniy meros. Ushbu yo‘nalishni tizimli rivojlantirish orqali mamlakat nafaqat turizm daromadlarini diversifikatsiya qilishi, balki Markaziy Osiyoda astroturizm markaziga aylanishi mumkin. Dark sky tourismning ekologik va ilmiy qimmatini hisobga olgan holda, uni milliy turizm strategiyasining alohida yo‘nalishi sifatida belgilash va birinchi qadam sifatida kamida bitta Dark Sky Park tashkil etishni 2026–2027 yillarda boshlash maqsadga muvofiqdir. Bu nafaqat iqtisodiy foyda, balki tungi osmonni asrash va kelajak avlodlarga yetkazish borasidagi muhim madaniy qadam bo‘ladi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Falchi F., Cinzano P., Duriscoe D. et al. (2016). The new world atlas of artificial night sky brightness. *Science Advances*, 2(6), e1600377.
2. International Dark-Sky Association (2024). Official website and Dark Sky Places directory. <https://darksky.org>
3. Light Pollution Map (2024). Worldwide light pollution map. <https://www.lightpollutionmap.info>
4. Ulug‘bek nomidagi Astronomiya instituti rasmiy ma’lumotlari (2023). Maydanak observatoriyasi. <https://astrin.uz>